

DIZAYN VA SAN'AT

Nasirova Sabo Bekro'latovna

Toshkent arxitektura-qurilish universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14020950>

Annotatsiya Ushbu maqolada biz dizayn tasviriy san'at turi ekanligini va buning uchun juda ko'p dalillar borligini aytib o'tdik. Shuningdek, u dizayn va san'at uyg'unligini ham aks ettiradi

Kalit so'zlar: San'at, dizayn, garmoniya, dizayn, interer dizayn, dizayn turlari, klassik, haytek, gotika, renessans, hali.

Dizayn va san'at o'ziga xos munosabatlarga ega, ular murakkab ko'p qirrali munosabatlar, tarixiy qarindoshlik va doimiy aloqalar bilan ajralib turadi. Dizayn va san'atning qiyosiy tahlilini taxmin qilib, bu holda san'at nimani anglatishini biroz aniqlab olish kerak. "Na antik davr, na o'rta asrlar san'atning nafis va qimmatbaholarga bo'linishini bilmagan". Gretsiyada, antik davrda, san'atni ifodalash uchun ular "techne" so'zini ishlatganlar, bu esa mehnatning barcha turlarini o'z ichiga oladi "techne". Shuningdek, texnik ijodkorlikni o'ziga xos vositalar bilan ifodalagan. Faoliyat (asboblar, texnik qurilmalar) va faoliyatlari shifokor, kulol, rassom, duradgor, shoir, siyosatchi. San'atlar nafis va amaliy, taqlid va ijodiy bo'yicha taqsimlangan. va mustaqil taraqqiyot nafis va amaliy qarashlari san'at Uyg'onish davrida qabul qilingan. Ammo shuni ta'kidlash kerakki, bu jarayon juda uzoq davom etgan. Aniqrog'i, san'atning bo'linishi ancha keyinroq sodir bo'lgan - "agar ilgari san'at hayotdan ajralmas bo'lsa, endi u mavjud. nisbiy mustaqillikka erishdi va badiiy bilimning buyuk vositasiga aylandi".

Nafis va amaliy san'at o'rtasida juda aniq chegara mavjudligiga qaramay, bu bo'linish qat'iy va o'zgaruvchan emas. Bu chegara harakatchan - "foydali" da qo'llaniladigan utilitarining o'zgarishi, molbert sodir bo'ldi va doimiy ravishda sodir bo'ladi. Bugungi kunda biz uchun nima san'at asarlari: Akropol, Köln sobori, Notr-Dam sobori, Kremlning Aspiratsiya sobori - bularning barchasi. u qurilgan va xudolar yoki Xudoning turar joyi sifatida, diniy kult uchun zarur bo'lgan me'morchilik sifatida qabul qilingan, ya'ni qimmatli badiiy asar sifatida emas. Bizning tadqiqotimiz uchun nafis va amaliy san'at o'rtasidagi farqni aniqlash kerak. Va bu "inson - dunyo" tizimining asosiy o'zaro bog'liqligi, ularning ikki tomonlama yo'nalishi: "Miradan insonga - bu aks ettirish va odamdan dunyoga - o'zgarish". Tasviriy san'atning mohiyati - voqelikning obrazli aks etishi, Amalning mohiyati esa voqelikni obrazli o'zgartirishdan iborat. San'atning faoliyat sifatidagi eng xarakterli jihati uning indiy vizualistik

prinsipiga aylanib, Uyg'onish davrining inson buyukligi, mustaqilligi va faoliyati haqidagi g'oyalariga asoslanadi. Shaxsiy fikr, uni idrok etish. voqelik, o'ziga xos tuyg'ular san'at rivojlanishining hal qiluvchi omiliga aylandi. Amaliy san'at hunarmandchilik bilan bog'liq yoki hatto bir xil degan fikr paydo bo'ldi. Ammo unday emas. Agar hunarmandchilikda karam sho'rvasining barcha parametrlariga e'tibor berilgan bo'lsa, demak. Amaliy san'at, eng avvalo, tashqi xususiyatlar xususiyatlariga, ya'ni o'z bilimini tayyor utilitar shaklga "qo'llaydi". Yana bir farq - bu g'oyaning aksi. hunarmandchilik ijodiyotining umumiyliigi amaliy san'atning individuallik tamoyiliga, umuman san'atga xos. Keyinchalik tasviriy san'at deb ataladigan narsalarni ko'rib chiqishga ko'proq e'tibor qaratamiz, unda umuman san'atning eng tipik belgilari aniq namoyon bo'ladi, degan fikrga asoslanadi.

Yuqorida aytib o'tganimizdek, san'atning o'ziga xos belgisi uning faoliyatida shaxsiy tamoyilning ustunligidir. sub'ektiv "men" asos, boshlang'ich nuqtaga aylanadi. O'ziga qaramlik egasi, uning e'tibori yoki aksincha, sodir bo'layotgan narsalarga e'tibor bermaslik, hissiy kechinmalar, hayotiy qiyinchiliklar, sub'ektiv tanlovga (plastik san'atda: marmar, yog'och, bronza, shisha); planarda: akvarel, moy, qalam, pastel va boshqalar), o'rganish ob'ektlarini haqiqiy mavjudotga aylantiradi. Ular yakuniy haqiqatga - muallifning o'zi tomonidan shakllantirilgan muallif g'oyasidagi o'zlarining qadr-qimmatiga da'vo qilmaydilar. U o'z fikrlarini to'liq amalga oshirishga qodir, chunki bunday faoliyatga bo'lgan ehtiyojning manbai o'z xohish-istaklari bo'lib, boshqa hech kimga bog'liq emas. Muallifning rassomning ehtiyoj va qobiliyat ifodasi sifatidagi g'oyasi sizning ichki holatingizni ma'lum bir lahzada namoyon etishi san'atning o'ziga xosligini tushuntiradi. "Bir daryoga ikki marta kira olmaysiz" - bu rassomning o'zini ifoda etishining asosiy tamoyilidir. Tuzilishi bo'yicha bo'lishi mumkin emas, muallifning ichki tajribalari bir necha marta bo'lgani kabi butunlay o'xshash va har safar uning ishi boshqacha bo'ladi. Uni yaratishning yana bir sababi - Rassom ijodining asosiy xususiyatlari uning faoliyati va texnologik ishi vositalaridir. Bu erda ishlatiladigan materiallarning standart miqdori yo'q. Baliq ovlash, siz va texnologiyadan mutlaqo kutilmagan original vositalardan foydalanishingiz mumkin va bu barcha komponentlar ba'zan jarayonda bevosita ishda o'zgaradi. Ko'pincha, ish boshlaganida, rassom o'z ishining yakuniy natijalarini etarli darajada aniq ko'rsatmaydi, ijodiy ilhomning kutilmagan to'liqini butun ish jarayonini sezilarli darajada o'zgartirishi yoki hatto uni butunlay o'zgartirishi mumkin.

Borgan sari badiiy asarning qadr-qimmatini va uning mezonli baholari ishning tegishli rasmiy sifatlariga aylanib bormoqda. Botlarning afzalliklari tashqi ko'inishlar bilan belgilanadi: avtorning individual uslubi, rang sxemasi, makonning ritmik tashkil etilishi, tasviriy materialni chizish texnologiyasi va boshqalar. Sifat estetikasi bilan sinonimga aylanib, tushunish va baholashning ustuvor tamoyili sifatida. Qaysi pozitsiya doirasida yaratilgan asarlardagi har qanday utilitar boshlanish san'at uchun noloyiq va nomaqbul deb hisoblanadi. Badiiy ijod ob'ekti elitist karam sho'rvasining xususiyatlarini oladi Bundan tashqari, ma'lum bir mulkning bu elitizmi. Uning tanqisligi yoki yuqori narxi tufayli narsalarning elitizmi, mil har doim. Bular dunyoviy va diniy hokimiyatlar, badavlat odamlar uchun rassomlarning asarlari: noyob idishlar, chiroqlar, bezatilgan qurollar, hashamatli kiyimlar, mebellar, saroy va ma'bad binolari. Elita san'atining bu turi, ba'zi o'zgarishlar bilan biz boshqa tarixiy va madaniy sabablar bilan izohlaymiz, bugungi kungacha mavjud. San'at ob'ektlarini idrok etish, uni to'liq va adekvat tushunishga nisbatan elitizm tobora kuchayib bormoqda. Rassomning ishini, uning muallif niyatini faqat shunday sharoitda tushunish va baholash mumkin, faqat shunday sharoitda rassom o'zining bema'niligi va g'ayritabiiyligi haqidagi mulohazalarga emas, balki auditoriyaning malakali reaksiyasiga tayanishi mumkin. Bundan tashqari, intilish Bunday tushunmovchiliklardan qochish istagi rassomlarni o'z faoliyatlarini og'zaki asoslashga, o'z pozitsiyalarini va majoziy tilni tushuntirishga majbur qildi. San'at bir nechta ijodkorlar va biluvchilarning domeniga aylanadi. Qizig'i shundaki, bunday san'at ixlosmandlarini alohida guruhga ajratadigan idrokdagi elitizm ushbu san'atga moddiy elitizm, ijtimoiy obro' ko'rsatkichi toifasida yo'l ochadi, chunki asl san'atni etarli darajada idrok etishga qodir ijtimoiy qatlam ko'pincha ayni paytda jamiyatning eng qudratli va nufuzli toifasi. Agar biz san'at va dizaynning ba'zi xususiyatlarini to'g'ridan-to'g'ri taqqoslasak, ularning farqlari yoki faoliyatdagi o'xshashliklarini qayd etishimiz mumkin. San'atning sub'ektivligi faoliyat sifatida (shakl va mazmunda) dizayn talablaridan ob'ektivga nisbatan tubdan farq qiladi. San'atdagi manba sub'ektiv tamoyil - rassomning o'z ehtiyoji. Dizaynda ob'ektivlik manbai ommaviy iste'molchi organining talablaridan kelib chiqadi. Dizayner o'z vositalari bilan ob'ektiv iste'mol talabini amalga oshiradi. Dizaynning ob'ektivligi ko'p jihatdan namoyon bo'ladi: mahsulotning funktsional va konstruktiv sxemasini tanlashda, materiallarni tanlashda, rangli teksturali eritmada, tegishli ishlab chiqarish texnologiyasidan foydalanishda va hokazo. Albatta, ma'lum darajada ijodiy erkinlik mavjud va bu erda, lekin u ob'ektiv vazifalar doirasi bilan cheklangan.

Mualliflik huquqi va sub'ektiv muammo biroz uzoqqa cho'zilgan bo'lib tuyulishi mumkin, ammo dizayn faoliyatida uning bo'linishini aniq ko'rsatib beradi.

Dizayner tomonidan yaratilgan buyumlarni keng ko'lamda ishlab chiqarish va tarqatish tufayli dizayn san'at asarlarining o'ziga xosligidan farqli o'laroq, ommaviy hodisaga aylanadi (bu holda biz ommaviy san'at muammosiga to'xtalmaymiz, buning uchun alohida o'rganish). Dizayn hamma joyda, ko'pincha odamlarning har qanday ijtimoiy guruhga mansubligi, ularning ta'lim darajasi yoki daromadidan qat'i nazar, tarqaladi. Bu uning demokratik boshlanishini ko'rsatadi. Dizayn dastlab demokratik yo'naltirilgan faoliyat sifatida yaratilgan, chunki u ommaviy iste'molchining ob'ektiv ehtiyojlariga asoslanadi. Badiiy ijodning asosiy tarkibiy qismi sifatida badiiy asarning o'ziga xos estetik fazilatlarining ustuvorligi dizaynning murakkabligini yanada chuqurroq tushunishga imkon beradi. Shubhasiz, dizayn mahsulotlarining estetik tomoni muhim o'rin tutadi, lekin u dizayn faoliyatining boshqa komplekslari bilan o'zaro va uyg'un aloqada ko'rib chiqiladi. San'at kasbiy faoliyat sifatida ajralib chiqqan paytdan boshlab, V.L. Glazychev, "san'at sohasining o'ziga xos xususiyati - bu rasmiy faoliyat mahsulotining ushbu mahsulotga bo'lgan talabdan keskin oshib ketishi. Rassomlarning arzimas qismigina e'tirofqa sazovor bo'ladi (yaqinlash, ko'p hollarda, ularning hayoti davomidagidan keyin vafotidan keyin). Dizayn uchun bunday holat qabul qilinishi mumkin emas: birinchidan, u iste'molchilar guruhlari mavjudligi bilan ob'ektiv ravishda tasdiqlangan sifatli va miqdoriy talabga e'tibor qaratadi, ikkinchidan, dizaynerning u tomonidan ishlab chiqilgan mahsulotlarni iste'mol qilmaslik orqali ifodalangan faoliyatini tan olmaslik; dizaynerning professional sifatida to'liq muvaffaqiyatsizligini anglatadi.

Rassom allaqachon mavjud bo'lgan voqelikni o'ziga xos tarzda ko'rgan va tasvirlaydigan estetik idrok etishning yangi usullarini qidiradi, dizayner esa ularni organik ravishda o'zgartirish uchun ushbu voqelikning moddiy va tashkiliy shakllarini aks ettiradi. Shu munosabat bilan "inson - dunyo" tizimidagi faoliyat tamoyillarining birligi dizayn va amaliy san'atni bog'laydi. Ularning ikkalasi ham, qo'llaniladigan usullarning farqiga qaramay, atrofdagi ob'ekt-fazoviy muhitni majoziy ma'noda o'zgartiradigan faoliyatdir.

Badiiy ijodning umuminsoniy tamoyillarini, uning qurilish elementlari - g'ishtlarni izlash, san'at faoliyati jarayonlarini tahlil qilishga murojaat qilish bilan qiziqarli vaziyat yuzaga keldi. Aynan yangi, g'ayrioddiy, odatiy doiraga to'g'ri kelmaydigan doimiy izlanish bilan ijodiy eksperimental san'at usuli uni "ob'ektiv" deb nomlangan nazariyalarni, ijodkorlikning analitik modellarini yaratishga olib keldi. badiiy asarlarni formal tahlil qilish tamoyillari. 19-20-

asrlar boshi va 20-asr boshlari - san'atning asosiy tamoyillarini faol izlash, "sof" san'atning ishlash tamoyillarini o'rganish, rivojlanishning yangi yo'llarini izlash davri. san'atning professional vositalari va usullarini tahlil qilish. Rassomlar san'atning o'zida ob'ektiv qonuniyatlarni aniqlashga, uning hozirgi bosqichdagi vazifalarini belgilashga harakat qildilar. Bosqichma-bosqich san'at kichikroq va kichikroq tarkibiy qismlarga bo'linib bordi - san'atning elementar zarralarini, uning faoliyatining chuqur qonuniyatlarini izlash bor edi. Kuchli izlanishlar natijasida san'at vositalarini tashkil etuvchi rasmiy elementlar: nuqtalar, chiziqlar, tekisliklar, hajm va fazolar tanlanishiga olib keldi. "asosiy elementlar" topildi. Ushbu rasmiy tasvirlarning aniq ta'sirini ob'ektiv muhitning ko'plab namunalarida kuzatish mumkin. Funktsional va konstruktiv tamoyillar dizayn asosi bo'lib xizmat qilsa-da, dizayn faoliyatining stilistik usullari "sof" san'atning so'nggi arsenalidan olingan.

Shunday qilib, san'atning dizaynga ta'sirining tabiiy natijasi, birinchi navbatda, san'at sohasidagi shakl shakllantiruvchi g'oyalar oqimi, dizayn ob'ektlarini vizual hal qilish tamoyillari va yondashuvlari, dizayn dizaynining badiiy vositalariga ta'siri.

Adabiyotlar:

1. Sanjar Khudoykulovich Mardov, & Zilolaxon Xikmat kizi Farxatova. (2022). THE PRACTICAL SIGNIFICANCE OF DESIGN AND ITS TYPES. Euro-Asia Conferences, 54–57. Retrieved from <http://papers.euroasiaconference.com/index.php/eac/article/view/604>
2. Sanjar Khudoykulovich Mardov, & Zilolaxon Xikmat kizi Farxatova. (2022). DESIGN AND ART. Euro-Asia Conferences, 58–61. Retrieved from <http://papers.euroasiaconference.com/index.php/eac/article/view/605>
3. Sanjar Khudoykulovich Mardov, Marxabo Nosirovna Khasanova, & Elshodbek Absalomov. (2022). PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL BASIS OF TEACHING ARCHITECTURE DRAWING IN TYPES OF EDUCATION. Euro-Asia Conferences, 32–35. Retrieved from <http://papers.euroasiaconference.com/index.php/eac/article/view/597>
4. Mardov, S. X. (2021). The practical importance of graphic programs and their descriptions in the development of student space imagination in teaching the subject of construction drawing. ISJ Theoretical & Applied Science, 12 (104), 680-684. SoI: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-12-104-69> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2021.12.104.69>
5. Xudoykulovich, M. S. , Feruza Saidaxatovna, R., & Xasanboy o'g'li , N. A. (2021). Evristic teaching technology and its practical application which in the teaching of

- draftsmanship. Middle European Scientific Bulletin, 12, 458-462. Retrieved from <https://cejsr.academicjournal.io/index.php/journal/article/view/585>
6. Mardov Sanjar Xudoykulovich. (2021). THE STATUS OF TEACHING THE SUBJECT "CONSTRUCTION DRAWING" IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. Archive of Conferences, 105-108. Retrieved from <https://conferencepublication.com/index.php/aoc/article/view/1527>
7. Khudoykulovich, M. S. ., & kizi, F. Z. X. . (2021). Content of the Science of Architecture Construction and Its Current Status of Teaching. International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology, 1(7), 106–114. Retrieved from <http://openaccessjournals.eu/index.php/ijiaet/article/view/856>
8. Xudoykulovich, Mardov Sanjar, and Farkhatova Zilolahon Hikmat Qizi. "Methods of using graphic programs in the field of construction drawing." ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal 11.10 (2021): 1297-1306.
9. Мардов, Санжар; ,Qurilish chizmachiligi fanini o 'qitishda grafik dasturlardan foydalanishda talabalarning fazoviy tasavvurini rivojlantirishning bugungi holati va muammolari,Общество и инновации,2.12/S.146-154.2021.
10. Mardov, Sanjar Xudoykulovich; ,Modern Electronic Methods of Controlling Students' Knowledge in the Field of Construction Drawing,"" ONLINE-CONFERENCES"" PLATFORM",,,18-26,2021.
11. Mardov, Sanjar Xudoykulovich; Rasulova, Feruza Saidaxatovna; qizi Galimova, Shoxsanam Habibulla; ,The Importance of Graphic Programs in Developing Student Space Imagination in Teaching Construction Drawing,EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION,2,2,320-325.2022,
12. Mardov, Sanjar Khudoykulovich; kizi Farxatova, Zilolaxon Xikmat; ,Methodology of Development On The Basis Of Graphic Programs in Increasing Student Space Imagination and Graphic Literacy in Teaching Construction Drawing,EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION,2,2,312-319,2022.
13. Xudoykulovich, Mardov Sanjar; ,CURRENT STATUS AND PROBLEMS OF STUDENTS'SPATIAL IMAGINATION DEVELOPMENT WHEN USING GRAPHIC PROGRAMS IN TEACHING THE SCIENCE OF CONSTRUCTION DRAWING,Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities,2,1.5 Pedagogical sciences.2022.

14. Mardov, Sanjar Xudoykulovich; „Current Status of Developing Students' Space Imagination in the Use of Graphic Software in Teaching Architectural Drawings,"International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology",8.10.2021.

15. Mardov, S. (2022). Qurilish chizmachiligi fanini o'qitishda grafik dasturlardan foydalanishda talabalarning fazoviy tasavvurini rivojlantirishning bugungi holati va muammolari. Жамият ва инновациялар, 3(1), 155–163. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol3-iss1-pp146-154>

16. Mardov, S. ., Hamroqulova, M., & Nurmatov, E. . (2022). Qurilish chizmachiligi fanini o'qitishda talabalar fazoviy tasavvurini grafik dasturlar asosida rivojlantirish metodikasini takomillashtirish. Жамият ва инновациялар, 3(1), 180–190. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol3-iss1-pp180-190>